

DISKURSUS PEMENUHAN KESEJAHTERAAN HAKIM SEBAGAI PENCEGAHAN *JUDICIAL CORRUPTION* MELALUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM: STUDI KOMPARATIF DENGAN NEGARA AMERIKA DAN KANADA

Daffa Ladro Kusworo

Universitas Indonesia

daffalkusworo@gmail.com

Maghfira Nur Khaliza Fauzi

Universitas Indonesia

maghfira601@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan hakim dalam upaya pemenuhannya mengalami stagnansi yang berpengaruh terhadap integritasnya. Problematika yang kian kompleks sebenarnya bermula dari regulasi yang saat ini belum dapat mengakomodir seluruh hak keuangan dan fasilitas hakim. Misalnya saja dalam dinamika terkait besaran gaji pokok dan tunjangan di PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai pada perubahan pertamanya masih dikatakan sangat minim, begitu juga Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang mencabut besaran gaji pokok hakim dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak ada tindak lanjut pasca putusan untuk membentuk payung hukum. Intervensi finansial tentu akan berpotensi besar terjadi di kalangan hakim, manakala implikasi hadir akibat kurangnya negara dalam menjamin kesejahteraan hakim, sehingga di kemudian hari putusan yang dijatuhkan berdasar seberapa besar finansial yang ditawarkan oknum-oknum melalui transaksional yang mengarah pada *judicial corruption*. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian bersifat preskriptif untuk menemukan gagasan ideal

diiringi studi perbandingan untuk menelaah sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika sistem penggajian hakim, serta regulasi yang terbatas perlu mencontoh Amerika yang menerapkan constitutional salary protection dan larangan kongres menurunkan gaji hakim. Sementara di Kanada terdapat fungsi komisi yudisial untuk melakukan investigasi terkait kecukupan gaji dan jumlah lain yang harus dibayarkan kepada hakim yang ditunjuk pemerintah secara berkala. Konstruksi pengaturan hak keuangan dan fasilitas hakim perlu memperhatikan prinsip remunerasi yudisial dan penelitian terkait pengaruhnya terhadap peningkatan kinerjanya, untuk nantinya diakomodasi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.

Kata Kunci: Hakim, *Judicial Corruption*, Kesejahteraan

Abstract

The fulfilment of judges' welfare has stagnated, impacting on their integrity. This increasingly complex issue actually stems from regulations that are currently unable to accommodate all judges' financial rights and facilities. For example, the dynamics related to the amount of basic salary and allowances in Government Regulation No. 94/2012 until the first amendment is still said to be very minimal, as well as Decision No. 23 P/HUM/2018 which revoked the basic salary of judges with civil servant status, but there has been no follow-up after the decision to form a legal umbrella. Financial intervention will certainly have great potential to occur among judges, when the implications are present due to the lack of the state in guaranteeing the welfare of judges, so that in the future the decisions handed down are based on how much finance is offered by unscrupulous people through transactional means that lead to judicial corruption. The research method uses normative juridical which refers to laws and regulations as well as literature studies in the form of books, journals, and other literature. The research is prescriptive in nature to find ideal ideas accompanied by comparative studies to examine legal systems in other countries. The results show that the problems of judges' salary system and limited

regulations need to be emulated by the United States, which applies constitutional salary protection and prohibits Congress from reducing judges' salaries. While in Canada there is a judge salary system.

Keywords: *Judges, Judicial Corruption, Welfare*

Pendahuluan

Krusialitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki arti penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Konteks bernegara salah satunya harus dimaknai bagaimana negara menjamin kesejahteraan penegak hukum, tidak terkecuali dari hakim itu sendiri guna menghasilkan putusan yang berintegritas.¹ Pemenuhan kesejahteraan hakim sendiri mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hak setiap hakim untuk memperoleh kesejahteraan dan keamanan yang layak guna menjalankan tugasnya secara optimal sebagai pejabat negara. Kesejahteraan diwujudkan dalam bentuk hak keuangan dan fasilitas yang meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, biaya kemananan, dana pensiun, rumah dinas, dan seterusnya. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban dalam pemenuhan setiap hak-hak hakim secara menyeluruh.²

Saat ini kesejahteraan hakim dalam upaya pemenuhannya mengalami stagnansi yang berpengaruh terhadap integritasnya. Pemerintah masih terbatas pada pemikiran bahwa kesejahteraan hakim adalah kewajiban dari Mahkamah Agung. Kesalahan berpikir semacam ini dapat kita lihat dari tidak adanya unit khusus pemerintah yang berfokus terhadap hak kesejahteraan hakim yang harus dipenuhi, terlebih tuntutan yang selama ini digaungkan oleh para hakim hanya menjadi perbincangan, dan tidak pernah terealisasi secara matang.³

Problematika yang kian kompleks sebenarnya bermula dari regulasi yang saat ini belum dapat mengakomodir seluruh hak keuangan

¹ Farid Wajdi, "Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan," *Meluruskan Arab Manajemen Kekuasaan Kehakiman* 23, no. 3 (2018).

² Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm 20.

³ Suparto, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019), hlm 51.

dan fasilitas hakim. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang awalnya diharapkan dapat membawa dampak positif justru belum mampu memenuhi kesejahteraan hakim sampai saat ini. Selama 12 Tahun dari awal kemunculan regulasi tidak pernah merubah besaran gaji pokok dan tunjangan secara signifikan, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan mengikuti data inflasi Bank Indonesia.⁴

Tercatat sejak tahun 2012 sampai 2024 Indonesia mengalami kenaikan inflasi hingga mencapai angka 45,93%, atau dalam rata-rata per tahunnya 4,59%. Tentunya standar atas kebutuhan bagi para hakim karena regulasi yang ada belum memenuhi kelayakan karena perubahan inflasi yang dinamis seiring waktu. Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan Hakim yang minim juga diperparah dengan tidak adanya tunjangan kinerja sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun penyebabnya dikarenakan penggabungan status Hakim sebagai pejabat negara dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gaji pokoknya akan kecil dan pada saat pensiun pun dana yang diberikan hanya memperhitungkan gaji pokok yang akan semakin kecil, sehingga tidak sesuai dengan risiko and tuntutan pekerjaannya. Namun dalam perjalanannya, besaran gaji pokok hakim yang disetarakan dengan PNS sudah tidak lagi berlaku berdasarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, namun sampai saat ini tidak ada payung hukum atau tindak lanjut atas pengaturan gaji pokok hakim yang semestinya

Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Yasardin berpendapat bahwa negara dalam hak kesejahteraan hakim perlu memberikan perhatian khusus, bagaimana pemenuhannya dapat menunjang segala tugasnya di lingkup kekuasaan kehakiman. Terkhusus dalam BAB II terkait hak keuangan dan fasilitas, sepatutnya disadari bahwa nominal yang diperoleh hakim belum cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yasardin kembali menambahkan bahwa kesejahteraan tidak hanya mempersoalkan seberapa besar tunjangan yang didapat hakim, tetapi juga aspek lain seperti gaji pokok.⁵ Problematika besaran gaji pokok hakim yang diatur di PP 94/2012 tidak

⁴ Marbun, "Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6, no. 9 (1997): 9–19.

⁵ Pramudita Antasia and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023).

pernah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, terlihat tidak adanya kenaikan gaji pokok untuk setiap tahunnya. Hanya saja dalam rangkaian dinamika regulasi besaran pokok, yaitu PP 94/2012 dalam revisi pertama melalui PP 74/2016 mengubah ketentuan besaran gaji pokok hakim yang menyesuaikan besaran gaji pokok PNS. Namun demikian, revisi tersebut tidaklah berjalan secara optimal. Sampai pada tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan No 23/HUM/2018 dengan substansial yang menegaskan bahwa gaji pokok hakim semata-mata tidak boleh disetarakan dengan besaran gaji pokok yang diterima PNS melalui pengaturan lebih lanjut. Akan tetapi, tindak lanjut atas putusan tidak pernah terealisasi, bahkan kondisi semakin tidak jelas tatkala hakim tidak lagi memperoleh tunjangan kinerja yang seharusnya diberikan pasca tunjangan jabatan.⁶

Terbatasnya PP 94/2012 dalam mengakomodir kesejahteraan hakim sejatinya menjadi implikasi yang bermuara dari tidak adanya sistem manajemen jabatan hakim yang menyeluruh. Pengaturan sistem yang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) membatasi setiap upaya memenuhi kesejahteraan hakim, sehingga tidak jarang persoalan ini menjadi salah satu penyebab maraknya kasus korupsi di peradilan yang mempengaruhi independensi dari hakim itu sendiri (*judicial corruption*).

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian bersifat preskriptif untuk menemukan gagasan ideal dengan terlebih dahulu melakukan studi perbandingan untuk menelaah sistem hukum di negara lain. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena hukum secara utuh untuk nantinya ditulis secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke keadaan khusus.

Novelty penelitian ini, penulis membahas problematika dari aspek regulasi yang belum memadai, serta kekosongan sistem manajemen jabatan hakim membutuhkan kajian ulang PP 94/2012. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk melihat seberapa pentingnya RUU Jabatan

⁶ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17.

Hakim dalam meningkatkan kesejahteraan dan integritas Hakim yang dihasilkan dalam setiap tindakan dan putusan. Persoalan sistemik gaji dan tunjangan Hakim perlu diselaraskan menjadi bagian dari sistem penggajian nasional. Besaran gaji sendiri perlu dikomparasikan dengan lembaga lain untuk menemukan kesenjangan, karena faktanya apabila dibandingkan dengan PNS maupun pejabat negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), gaji pokok dan tunjangan hakim masih sangat minim. Analisis problematika juga perlu melibatkan *multi-stakeholders* antara DPR bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Mahkamah Agung dalam menyusun kebijakan terkait hak keuangan dan fasilitas hakim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta akomodasinya dalam RUU Jabatan Hakim. Dalam penelitian ini penulis juga akan melakukan perbandingan dengan negara Amerika dan Kanada terkait sistem gaji dan tunjangan hakim yang ideal sebagai temuan dan gagasan untuk diadopsi di Indonesia.

Diskursus Problematika Pengaturan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Hakim

Peradilan dalam independensinya tidak hanya selalu dimaknai dalam *mekanisme check and balances* maupun sistem kenegaraan, tetapi juga dalam segi pemenuhan finansial tiap-tiap pejabat negara sebagai komponen yang vital dalam menunjang independensi peradilan.⁷ Sesuai dengan paradigma Shimon Shetreet bahwa remunerasi di ranah yudisial memberikan pengaruh yang begitu penting terhadap kualitas independensi peradilan, baik secara institusional maupun personal dari setiap hakim yang mendapat jaminan dari negara.⁸

Hakim dalam potret kedudukannya di dalam hukum memiliki kuasa menentukan akhir dari perkara sebagai bagian dari perwujudan keadilan, sehingga legitimasinya ditempatkan sebagai pejabat negara di

⁷ Muhammad Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif* (Bandung: Kencana, 2011), hlm 15.

⁸ Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2009–25.

antara para penegak hukum lainnya.⁹ Secara tegas muatan kedudukan seorang hakim diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman dengan persamaan derajat antara hakim konstitusi, hakim agung, dan hakim yang berada di bawah mahkamah agung. Bagir Manan berpendapat bahwa frasa daripada "pejabat negara" memiliki arti penting sebagai pimpinan ataupun anggota pada sebuah lembaga negara tertentu, berdiri sebagai kelengkapan negara disertai pendukung-pendukungnya.¹⁰

Problematika yang kian menjadi diskursus publik selayaknya perlu fokus perhatian pemerintah dalam memetakan isu-isu kesejahteraan hakim dengan menghubungkannya pada regulasi saat ini sehingga dapat menemukan formulasi ideal kesejahteraan hakim sesungguhnya pada pemenuhan yang berkelanjutan.¹¹ Tercermin dari aturan kebijakan hak keuangan dan fasilitas hakim yang hanya sebatas diatur dalam aturan yang lebih teknis menjadikan pihak pemerintah yang hanya memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau penyusunannya, sedangkan Mahkamah Agung sebagai satu atap peradilan dibawahnya terbatas untuk mendorong atau mengusulkan saja.¹²

Di bawah ini merupakan dinamika perubahan pada tataran normatif yang menjadi perjalanan aturan besaran gaji pokok Hakim antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Dinamika Perubahan Ketentuan Besaran Gaji Pokok Hakim

PP Nomor 94 tahun 2012	PP Nomor 94 tahun 2016	Putusan Nomor 23 P/HUM/2018
<i>Pasal 3 Ayat 2</i>	<i>Pasal 3 Ayat 2</i>	<i>Amar Putusan</i>

⁹ Fahmi H Bahmid and Erwin Syahrudin, "Makna Pengisian Jabatan Hakim Agung Yang Dapat Menuju Kualifikasi Peradilan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Kompeten Dan Berintegritas," *Palar (Pakuan Law Review) Vol 7* (2021): 487-504.

¹⁰ Novianto Murti Hantoro et al., *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm 7.

¹¹ Edi Setiadi, "Hubungan Ideal Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161-76.

¹² Mohammad Mohammad, "Kajian Hukum Atas Jaminan Keamanan Dan Kesejahteraan Hakim Menurut Pp Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung," *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (2020).

<p><i>"Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil."</i></p>	<p><i>"Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil, kecuali untuk Hakim dalam lingkungan peradilan militer yang diatur tersendiri."</i></p>	<p><i>"Menyatakan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"</i></p>
---	--	---

Sumber: Peraturan Pemerintah dan Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dinamika besaran gaji pokok di Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai pada perubahan pertamanya di PP Nomor 94 tahun 2016 sama sekali tidak mengubah kedudukannya yang setara dengan PNS, yang justru kontradiksi aturan menjerumuskan kesejahteraan hakim, terutama hakim di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan) yang kurang berkembang secara sosial dan ekonomis, mempengaruhi bagaimana integritas hakim sesungguhnya yang semakin memperhatikan. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam kurun 2 tahun kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang salah satu amarnya mencabut pasal *a quo*. Artinya penyamaan terkait besaran gaji pokok antara Hakim dan PNS tidak lagi mengikat secara hukum. Putusan ini sekaligus menyatakan gaji pokok antara Hakim dan PNS bertentangan dengan undang-undang diatasnya. Namun, mirisnya adalah sampai saat ini tidak ada tindak lanjut

pasca putusan untuk membentuk payung hukum terkait gaji pokok hakim.

Problematika dalam tunjangan jabatan hakim juga menjadi kondisi intrik yang dirasakan para hakim, karena sejak disahkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai saat ini tidak pernah ada perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tercatat bahwa hakim dalam memperoleh tunjangan minimal sebanyak Rp 8,5 juta untuk hakim pratama dan Rp 40,2 juta sebagai batas maksimal untuk ketua pengadilan di tingkat pertama atau banding. Terbatasnya tunjangan yang diperoleh juga terlihat dari tidak adanya tunjangan kinerja atau remunerasi pasca dari tunjangan jabatan. Perkembangan aturan terbaru pun pada revisi kedua PP No. 40 Tahun 2022 hanya sebatas memuat perubahan terkait tunjangan khusus Panitera dan Panitera Muda Mahkamah Agung.

Intervensi finansial akan menjadi potensi besar di kalangan hakim, manakala implikasi hakim kepada pihak-pihak yang berperkara tidak lagi diimbangi oleh jaminan kesejahteraan oleh pemerintah, sehingga bisa saja di kemudian hari putusan yang dijatuhkan tidak lagi berdasar hati nurani dan undang-undang atau fakta yang sesungguhnya, tetapi karena seberapa besar finansial yang ditawarkan oknum-oknum dalam transaksional yang mengarah kepada tindakan korupsi.

Implikasi Pengaruh Kesejahteraan Hakim Terhadap Integritas Perilaku Koruptif

Perlindungan atas integritas hakim untuk tidak berperilaku koruptif sejatinya membutuhkan pengawasan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan KPK. Sebagaimana yang juga diterapkan di Malaysia yang melalui organisasi advokat dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas penghasilan hakim dalam kurun waktu tertentu.¹³ Padahal semestinya kita mengetahui integritas lembaga peradilan merupakan pilar penting terhadap penyelenggaraan penegakan hukum. Signifikansi lembaga peradilan terhadap kepercayaan publik memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan bernegara. Berdasarkan survei dari Indikator Publik di bulan April 2023 lalu memosisikan

¹³ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm 70.

berada dalam peringkat keempat tertinggi meraih kepercayaan di hati masyarakat. Persentase angka ketercapaian 77,8% meunjukkan bahwa masyarakat merasa begitu puas terhadap lembaga negara kita, dan mencengangkannya lagi terkhusus penilaian dari KPK sendiri, pengadilan meraih peringkat kedua tertinggi putusan ataupun pelayanan publik di pengadilan.¹⁴

Tetapi demikian, sepatutnya kita menyadari kesejahteraan yang begitu minim menjadi faktor mendasari lahirnya hakim yang terjerat tindak pidana korupsi. Kepercayaan masyarakat tidak diiringi oleh konsistensi pemerintah terhadap besaran gaji pokok, tunjangan, atau fasilitas lainnya yang dapat mencegah terjadinya tindakan yang menyalahi koridor ini. Berikut data terkait seberapa banyak hakim yang terjerat kasus korupsi dari tahun ke tahun antara lain sebagai berikut:

Grafik 1. Data Hakim Terjerat Korupsi

Sumber: Laporan KPK Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai 2024 hampir setiap tahunnya terdapat hakim yang terjerat korupsi. Sebagian besar kasus misalnya diakibatkan karena rasa ketidakpuasan terhadap negara atas jaminan keuangan dan fasilitas yang memadai, menyebabkan hakim merasa mencari opsional lain yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Paradoksal perilaku koruptif

¹⁴ Kurnia Ramadhana, “Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan Dan Pencapaian,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 151–63.

dengan peningkatan kesejahteraan hakim menjadi kegelisahan apakah sebetulnya hakim benar-benar harus mendapatkan jaminan pemenuhan finansial.¹⁵

Suhadi selaku Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 2019-2022 menyatakan bahwa fenomena korupsi ini tidak boleh dijadikan dasar melabeli seluruh hakim adalah buruk, karena kedudukan hakim selaku pejabat negara perlu dipisahkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum hakim Kasus yang menjerat beberapa hakim tidaklah memiliki relevansi dalam mengukur penilaian pantas atau tidaknya seorang hakim mendapatkan kesejahteraan hakim dalam statusnya sebagai pejabat negara. Karena berdasarkan kasus yang ditemukan penulis, hakim dalam profesinya sebagai pejabat negara apabila dikomparasikan dengan pejabat negara lainnya menduduki peringkat terbawah dalam hal kasus yang menjerat. Sebagai contoh pada tabel beberapa klasifikasi pejabat negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Data Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Negara dalam Rentang Tahun 2012 – 2023

TAHUN	JABATAN			
	Anggota DPR	Gubernur	Hakim	Walikota/Bupati dan Wakil
2012	16	-	2	3
2013	8	2	3	3
2014	9	3	2	12
2015	19	3	3	4
2016	23	1	1	9
2017	20	1	3	13
2018	103	2	5	30
2019	10	1	-	18
2020	22	-	-	8
2021	29	1	1	13
2022	35	1	6	15

¹⁵ Mei Susanto, “Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 99–127.

2023	1	2	2	8
JUMLAH	295	17	28	136

Sumber: Laporan KPK Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, sepatutnya kita melihat bahwa hakim masih memiliki eksistensi terhadap integritas yang melekat tidak hanya pada profesinya dalam penegak hukum, tetapi juga integritas yang ditanamkan oleh dirinya yang terpersonifikasi sebagai pemutus perkara. Melihat fenomena diatas, bagaimana dengan parameter pantas atau tidak seorang “Hakim” memandang perlu dirinya atas pengakuan sebagai “Pejabat Negara” ?.

Perbandingan Regulasi Sistem Penggajian Hakim di Amerika Serikat dan Kanada

Pengaturan Penggajian Hakim Dalam Konstitusi Amerika Serikat

Ketentuan penggajian hakim di Amerika Serikat diatur dalam konstitusi, tepatnya di Article III Section 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat dipegang oleh Mahkamah Agung serta pada pengadilan yang secara kedudukan berada pada tingkatan rendah dari kurun waktu ke waktu dengan berdasar penetapan dan pengesahan oleh kongres. Para hakim yang menempati posisi di Pengadilan Tinggi atau di pengadilan yang berada di tingkat rendah dalam mengemban jabatannya harus berkelakuan baik sebagaimana masa jabatan yang ditentukan, untuk menerima kompensasi yang sama sekali tidak boleh dikurangi selama masih menjabat.¹⁶

Konstitusi Amerika Serikat sedemikian rupa menyebutkan frasa "kompensasi" sebagai landasan awal yang lebih koheren dan menjamin kepastian untuk mengakomodasi kesejahteraan finansial hakim.¹⁷ Inilah yang dinamakan *constitutional salary protection*, yang berarti konstitusi menjamin tiap-tiap hak warga negara, tidak terkecuali hakim dalam profesi khususnya mendapatkan perlindungan terkait gaji, tunjangan,

¹⁶ James McNeil, “Constitutional Law-Right of Labor Union to Hire Attorney on Salary Basis to Handle Workmen’s Compensation Claims-United Mine Workers of America, District 12 v. Illinois State Bar Association,” *Student LJ* 1 (1967): 316.

¹⁷ William N Eskridge Jr, “America’s Statutory Constitution,” *UC Davis L. Rev.* 41 (2007): 1.

dan fasilitas yang memadai. Prinsip ini juga kemudian menekankan klausul kompensasi sebagai suatu keharusan bagi kongres untuk selalu menaikkan gaji hakim dan tidak berupaya menurunkannya. Dalam keadaan krisis sekalipun, Kongres memberlakukan undang-undang alokasi yang mengurangi gaji dan gaji pensiun semua hakim (kecuali hakim yang kompensasinya, berdasarkan Konstitusi, tidak boleh dikurangi selama mereka terus menjabat) dengan jumlah yang tetap.¹⁸ Muatan Undang-undang tersebut bahkan secara tegas memasukkan batasan-batasan klausul Kompensasi untuk tidak mengganggu besaran finansial yang diterima hakim, namun undang-undang tersebut memicu litigasi Mahkamah Agung untuk menentukan hakim federal mana yang dikenakan pengurangan gaji. Pada akhirnya, Pengadilan memutuskan bahwa hakim di pengadilan Distrik Columbia adalah hakim Pasal III yang menikmati perlindungan gaji konstitusional dan tidak dapat tunduk pada undang-undang. Di sisi lain, Pengadilan memutuskan bahwa gaji hakim Pengadilan Tuntutan, yaitu pengadilan legislatif, dapat dikurangi. Pemberlakuan dalam konstitusi akhirnya tetap menegaskan untuk salah satu jabatan hakim saja yaitu hakim pengadilan distrik.¹⁹

Berikut besaran gaji dalam 3 tahun terakhir yang semakin bertambah, menjadikan kongres Amerika Serikat konsisten untuk selalu menaikkan gaji dari masing-masing hakim sesuai kompetensinya tanpa ada pengurangan dalam bentuk krisis keuangan, kecuali yang ditetapkan kongres pada masa-masa darurat. Besaran gaji berdasar klasifikasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Besaran Gaji Hakim di Amerika Serikat (2022-2024)

Tahun	Hakim Distrik	Hakim Wilayah	Hakim Asosiasi
2024	\$243.300	\$257.900	\$298.500
2023	\$232.600	\$246.600	\$285.400
2022	\$223.400	\$236.900	\$274.200

Sumber: Undang-Undang Reformasi Etika tahun 1989, Pub. L.No.101-194, § 703, 103 Stat. 1716, dan 1768

¹⁸ L. Anthony Sutin, "Check, Please: Constitutional Dimensions of Halting the Pay of Public Officials," *J. Legis.* 26 (2000): 221.

¹⁹ Theodore C. Robinson Jr, "Constitutional Law-Taxing Salaries of Federal Judges," *Law Notes* 1 (1939): 70.

Berdasarkan tabel diatas, kenaikan gaji menjadi bagian konsistensi pemerintah baik terhadap hakim distrik, hakim wilayah, maupun hakim asosiasi itu sendiri sebagaimana dalam Undang-Undang Reformasi Etika tahun 1989, Pub. L.No.101-194, § 703, 103 Stat. 1716, dan 1768. Namun dalam tataran normatif, muncul perdebatan apakah klausul kompensasi membatasi kewenangan Kongres untuk meningkatkan jumlah pajak pendapatan federal yang dibayarkan hakim Pasal III. Dalam *Evans v. Gore*, Pengadilan membatalkan penerapan undang-undang pajak penghasilan tahun 1919 kepada hakim federal yang sedang menjabat.²⁰

Pengadilan memperluas keputusan dalam *Miles v. Graham* dengan mengecualikan gaji hakim Pengadilan Tuntutan yang ditunjuk setelah berlakunya undang-undang perpajakan terkait. Dalam kasus *O'Malley v. Woodrough* tahun 1939, pengadilan tidak menyetujui *Evans* dan secara efektif menolak *Miles*, menjunjung ketentuan Undang-Undang Pendapatan tahun 1932 yang memperluas penerapan pajak penghasilan terhadap gaji hakim yang menjabat setelah 6 Juni 1932.²¹ Pengadilan menganggap pajak tersebut bukan merupakan pengurangan kompensasi hakim yang inkonstitusional atau merupakan pelanggaran terhadap independensi Peradilan. Mengenakan pajak penghasilan yang tidak diskriminatif terhadap hakim yang menjabat setelah tanggal yang ditentukan, menurut Pengadilan, hanyalah untuk mengakui bahwa hakim juga merupakan warga negara, dan bahwa fungsi khusus mereka dalam pemerintahan tidak menghasilkan kekebalan untuk berbagi dengan sesama warga negaranya. beban material dari pemerintah yang Konstitusi dan undang-undangnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menyelenggarakannya.²²

Sementara di Indonesia sendiri terbatas hanya diatur dalam Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman dengan muatan yang berisi ketentuan

²⁰ Stephen J Choi, G Mitu Gulati, and Eric A Posner, "Are Judges Overpaid?: A Skeptical Response to the Judicial Salary Debate," *Journal of Legal Analysis* 1, no. 1 (2009): 47–117.

²¹ Jose Manuel De Haro, Juan Luis Castejon, and Raquel Gilar, "Personality and Salary at Early Career: The Mediating Effect of Emotional Intelligence," *The International Journal of Human Resource Management* 31, no. 14 (2020): 1844–62.

²² Mark Tushnet, *The Constitution of the United States of America: A Contextual Analysis* (Bloomsburg: Bloomsbury Publishing, 2015), hlm 40.

umum jaminan keamanan maupun kesejahteraan hakim menjadi tugas serta tanggung jawab negara dalam hal menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Aturan yang lebih teknis dalam PP No.94 Tahun 2012 juga sebatas memberikan makna bahwa hanya pemerintah yang berkuasa untuk mencabut, mengubah, dan menyusunnya, sementara Mahkamah Agung sebagai atap peradilan di bawahnya sebatas mengajukan dorongan dan usulan, untuk selebihnya bergantung pada keputusan yang diambil oleh pemerintah.²³

Fungsi Komisi Yudisial Kanada Sebagai *Judicial Compensation and Benefit Commission*

Kanada dalam fungsi komisi yudisial diatur dalam Undang-Undang Kompensasi Yudisial, yang mana mengharuskan sebuah komisi independen dibentuk setiap empat tahun untuk mempertimbangkan dan melaporkan semua hal yang berkaitan dengan remunerasi, tunjangan dan tunjangan bagi hakim Pengadilan Provinsi dan hakim pengadilan. Komisi ini dibentuk pada tahun 1999 oleh pemerintah Perdana Menteri Jean Chrétien, di bawah Undang-Undang Hakim. Hal ini didorong oleh para Hakim Provinsi Referensi (1997) yang menjadi pendapat dari Mahkamah Agung Kanada, meskipun pemerintah federal sendiri sendiri tidak terikat oleh pendapat ini.²⁴

Komisi kompensasi yudisial dibentuk untuk menyelidiki kecukupan gaji dan jumlah lain yang harus dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Hakim, serta seberapa jauh kecukupan tunjangan hakim secara umum. Dalam hal ini komisi mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berlaku di Kanada, termasuk biaya hidup, dan posisi ekonomi dan keuangan pemerintah federal secara keseluruhan, serta peran keamanan keuangan peradilan dalam memastikan independensi peradilan sebagai bentuk perlunya merekrut calon-calon yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan di lembaga peradilan dan faktor lain yang relevan.

Komisi independen diperlukan untuk menjamin gaji yang memadai terbebas untuk terbebas dari manipulasi politik Didasarkan

²³ Woody Holton, *Unruly Americans and the Origins of the Constitution* (California: Hill and Wang, 2008).

²⁴ Jacob S Ziegel, "The Supreme Court Radicalizes Judicial Compensation," *Const. F.* 9 (1997): 31.

pada prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, Pemerintah menerima referensi yang bersifat rekomendasi yang menyatakan komisi tersebut penting dan harus bersifat independen, objektif, dan efektif. Dalam melakukan penyelidikannya, Komisi memeriksa berbagai masukan yang diterimanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi ekonomi yang berlaku di Kanada, termasuk biaya hidup, dan keseluruhan posisi ekonomi dan keuangan pemerintah federal saat ini;
- b. Peran keamanan finansial peradilan dalam menjamin independensi peradilan;
- c. Kebutuhan untuk menarik calon-calon yang berprestasi ke lembaga peradilan; dan
- d. Kriteria obyektif lainnya yang dianggap relevan oleh Komisi.²⁵

Komisi Kompensasi dan Tunjangan Yudisial akan melakukan investigasi terkait kecukupan gaji dan jumlah lain yang harus dibayarkan kepada hakim yang ditunjuk pemerintah federal berdasarkan ketentuan yang berlaku. Komisi harus menyerahkan laporan yang berisi rekomendasinya kepada Menteri Kehakiman Kanada, yang akan menanggapi laporan tersebut dalam waktu empat bulan setelah menerimanya.²⁶

Kesimpulan/Komentar Penutup

Problematika besaran gaji pokok hakim yang diatur di PP 94/2012 tidak pernah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, terlihat tidak adanya kenaikan gaji pokok untuk setiap tahunnya. Hanya saja dalam rangkaian dinamika regulasi besaran pokok, yaitu PP 94/2012 dalam revisi pertama melalui PP 74/2016 mengubah ketentuan besaran gaji pokok hakim yang menyesuaikan besaran gaji pokok PNS. Namun demikian, revisi tersebut tidaklah berjalan secara optimal. Sampai pada

²⁵ Michael Trebilcock, "The Doctrine of Privity of Contract: Judicial Activism in the Supreme Court of Canada," *The University of Toronto Law Journal* 57, no. 2 (2007): 269–91.

²⁶ Tsvi Kahana, "The Constitution as a Collective Agreement: Remuneration of Provincial Court Judges in Canada," *Queen's LJ* 29 (2003): 445.

tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan No 23/HUM/2018 dengan substansial yang menegaskan bahwa gaji pokok hakim semata-mata tidak boleh disetarakan dengan besaran gaji pokok yang diterima PNS melalui pengaturan lebih lanjut. Akan tetapi, tindak lanjut atas putusan tidak pernah terealisasi, bahkan kondisi semakin tidak jelas tatkala hakim tidak lagi memperoleh tunjangan kinerja yang seharusnya diberikan pasca tunjangan jabatan. sepatutnya kita menyadari kesejahteraan yang begitu minim menjadi faktor mendasari lahirnya hakim yang terjerat tindak pidana korupsi. Sebagian besar kasus misalnya diakibatkan karena rasa ketidakpuasan terhadap negara atas jaminan keuangan dan fasilitas yang memadai, menyebabkan hakim merasa mencari opsional lain yang menyalahi peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan sistem penggajian hakim yang ideal sejatinya membutuhkan perbandingan dari negara lain sebagai landasan rekomendasi perbaikan di proyeksi mendatang. Amerika Serikat dalam sistem Penggajian Hakim diatur dalam Article III Section 1 Constitution United State dengan istilah constitutional salary protection, yang berarti konstitusi menjamin tiap-tiap hak warga negara, tidak terkecuali hakim dalam profesi khususnya mendapatkan perlindungan terkait gaji, tunjangan, dan fasilitas yang memadai. Prinsip ini juga kemudian menekankan klausul kompensasi sebagai suatu keharusan bagi kongres untuk selalu menaikkan gaji hakim dan tidak berupaya menurunkannya. Begitupun Kanada yang menambahkan fungsi Komisi kompensasi yudisial untuk menyelidiki kecukupan gaji dan jumlah lain yang harus dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Hakim, serta seberapa jauh kecukupan tunjangan hakim secara umum. Harapannya negara Amerika Serikat dan Kanada dapat menjadi acuan pemerintah untuk segera membahas RUU Jabatan Hakim yang nantinya menjadi aturan tersendiri selain mencantumkan profesi hakim sebagai pejabat negara, juga mengatur kesejahteraan hakim terkait prinsip penggajian, sistem remunerasi atau kompensasi, benefit, jaminan kesehatan dan keselamatan, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kebakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa

- dan Ahwa, 2015.
- Hantoro, Novianto Murti, Monika Suhayati, Denico Doly, Prianter Jaya Hairi, and Harris Yonatan Parmahan Sibuea. *Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Holton, Woody. *Unruly Americans and the Origins of the Constitution*. California: Hill and Wang, 2008.
- Suparto. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Kekuasaan Kebakiman Di Indonesia*. Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2019.
- Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Syamsudin, Muhammad, and M H SH. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Bandung: Kencana, 2011.
- Tushnet, Mark. *The Constitution of the United States of America: A Contextual Analysis*. Bloomsburg: Bloomsbury Publishing, 2015.
- Antasia, Pramudita, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian Tentang Independensi Dan Integritas." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023).
- Bahmid, Fahmi H, and Erwin Syahrudin. "Makna Pengisian Jabatan Hakim Agung Yang Dapat Menuju Kualifikasi Peradilan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Kompeten Dan Berintegritas." *Palar (Pakuan Law Review) Vol 7* (2021): 487–504.
- Choi, Stephen J, G Mitu Gulati, and Eric A Posner. "Are Judges Overpaid?: A Skeptical Response to the Judicial Salary Debate." *Journal of Legal Analysis* 1, no. 1 (2009): 47–117.
- Eskridge Jr, William N. "America's Statutory Constitution." *UC Davis L. Rev.* 41 (2007): 1.
- Haro, Jose Manuel De, Juan Luis Castejon, and Raquel Gilar. "Personality and Salary at Early Career: The Mediating Effect of Emotional Intelligence." *The International Journal of Human Resource Management* 31, no. 14 (2020): 1844–62.
- Kahana, Tsvi. "The Constitution as a Collective Agreement: Remuneration of Provincial Court Judges in Canada." *Queen's LJ* 29 (2003): 445.
- Marbun, S F. "Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6, no. 9 (1997): 9–19.

- McNeil, James. "Constitutional Law-Right of Labor Union to Hire Attorney on Salary Basis to Handle Workmen's Compensation Claims-United Mine Workers of America, District 12 v. Illinois State Bar Association." *Student LJ* 1 (1967): 316.
- Mohammad, Mohammad. "Kajian Hukum Atas Jaminan Keamanan Dan Kesejahteraan Hakim Menurut Pp Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung." *Jurnal Yustitia* 20, no. 2 (2020).
- Paruntu, David Daniel. "Tolok Ukur Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi." *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).
- Ramadhana, Kurnia. "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan Dan Pencapaian." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 151-63.
- Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1-17.
- Robinson Jr, Theodore C. "Constitutional Law-Taxing Salaries of Federal Judges." *Law Notes* 1 (1939): 70.
- Setiadi, Edi. "Hubungan Ideal Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161-76.
- Susanto, Mei. "Hak Angket DPR, KPK Dan Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 99-127.
- Sutin, L Anthony. "Check, Please: Constitutional Dimensions of Halting the Pay of Public Officials." *J. Legis.* 26 (2000): 221.
- Trebilcock, Michael. "The Doctrine of Privity of Contract: Judicial Activism in the Supreme Court of Canada." *The University of Toronto Law Journal* 57, no. 2 (2007): 269-91.
- Wajdi, Farid. "Independensi Dan Akuntabilitas Peradilan." *Meluruskan Arab Manajemen Kekuasaan Kehakiman* 23, no. 3 (2018).
- Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. "Problematisasi Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2009-25.
- Ziegel, Jacob S. "The Supreme Court Radicalizes Judicial Compensation." *Const. F.* 9 (1997): 31.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan *Judicial
Corruption* Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif
Dengan Negara Amerika dan Kanada

Nomor 157, Anotasi 5076)
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan
Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.